

[и др.]. – Воронеж : Воронежская областная типография - издательство им. Е. А. Болховитинова, 2002. – 297 с. – ISBN 5-87456-323-7. – EDN RTDWFN.

3. Методические указания по селекции и первичному семеноводству клевера. – Москва : Подразделение оперативной печати ВНИИ кормов, 1996. – 92 с.

УДК 582.579.2:581.543:58.006

DOI 10.5281/zenodo.20427578

**ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДОВЫХ
ИРИСОВ (*IRIS L.*) ПРИ ИХ ИНТРОДУКЦИИ
НА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
PHENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPECIES
IRISES (*IRIS L.*) DURING THEIR INTRODUCTION
TO THE STAVROPOL UPLAND**

***А.Д. Ерёмченко, Н.В. Щегринцев, Н.А. Багринцева,
A.D. Eremenko, N.V. Shchegrinets, N.A. Bagrintseva***

*ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Ставрополь
FGBSI «North Caucasus Federal Scientific Center», Stavropol
E-mail: temahleb16@gmail.com*

Аннотация. В статье представлены итоги трехлетнего (2023–2025 гг.) фенологического мониторинга 7 видов ириса. Определены межфазные периоды. Проведен двухфакторный дисперсионный анализ влияния видовых особенностей и погодных условий на фенологическую динамику. Период, в течение которого эти растения сохраняют наиболее привлекательный внешний вид, оказался наибольшим у *I. germanica*, *I. florentina* и *I. sanguinea*, а *I. pseudacorus f. alba*, *I. ensata*, быстрее теряют декоративность после цветения. Результаты могут быть использованы при интродукции ирисов и оптимизации ассортимента для ландшафтного дизайна юга России.

Abstract. The article presents the results of a three-year (2023–2025) phenological monitoring of 7 iris species. The interphase periods were determined. A two-factor analysis of variance was conducted to examine the influence of species characteristics and weather conditions on phenological dynamics. The period during which these plants retain their most attractive appearance turned out to be the longest in *I. germanica*, *I. florentina* and *I. sanguinea*, a *I. pseudacorus f. alba*, *I. ensata*, they lose their decorative value more quickly after flowering. The results can be used for introducing irises and optimizing the assortment for landscape design in southern Russia.

Ключевые слова: ирис, вид, фенология, межфазные периоды, дисперсионный анализ, интродукция, декоративность.

Keywords: iris, species, phenology, interphase periods, dispersion analysis, introduction, ornamental value.

ВВЕДЕНИЕ

Ирисы (*Iris* L.) являются одной из самых привлекательных и широко используемых культур в ландшафтном дизайне и организации городских пространств.

Род насчитывает около 250 видов, различающихся по морфологии, экологии и фенологическим ритмам развития. При интродукции ирисов в новые климатические условия важное значение приобретает изучение их фенологической адаптации, включая сроки наступления основных фаз развития и продолжительность декоративного периода [1].

Фенологические наблюдения позволяют оценить соответствие биологических ритмов растений климатическим условиям региона, выявить наиболее устойчивые и декоративные виды, а также прогнозировать сроки цветения и продолжительность сохранения декоративности [2]. Особый интерес представляет сравнительный анализ фенологических наблюдений видовых ирисов, различающихся по происхождению и экологическим предпочтениям.

Целью настоящего исследования было изучение фенологической динамики 7 видов ирисов в условиях интродукции, определение межфазных периодов и оценка влияния видовых особенностей и погодных условий на их изменчивость с использованием методов дисперсионного анализа.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Весенний период 2023 г. характеризуется в марте и апреле высокими средними температурами, а в мае средняя температура воздуха ниже многолетних данных, многочисленными осадками ливневого характера. Последний заморозок наблюдали 17 апреля. Переход температуры через ± 0 , $+5$, $+10$ C° средним на 7-10 дней раньше многолетних. Вегетация растений на коллекции начинается конце февраля. Фаза цветения ранних видов в 2024 г. наступила в среднем на 10–15 дней раньше многолетних наблюдений, что обусловлено климатическими условиями года. Начало отрастания в 2025 г. пришлось на первую декаду марта, массовое на вторую декаду. Растения, используемые в работе, входят в состав биологической коллекции древесных, травянистых, тропических и субтропических растений (УНУ БК - СБС).

Помимо этого, в 2025 г. наблюдалось увеличение числа цветоносов на 2-3 побегов в сравнение с прошлым. Наибольшее число генеративных побегов отмечено у *I. variegata*, *I. notha*, *I. halophita*, *I. pseudonotha*. Полевые исследования проводились в 2023–2025 гг. в коллекционном участке ирисов Ставропольского ботанического сада — филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». Объектами исследований служили 7 видов ириса: бородатые — *Iris germanica* L., *I. florentina* L.; неборода-

тые — *I. variegata* L., *I. versicolor* L., *I. notha* M.Bieb., *I. halophila* Pall., *I. pseudanosta* Galushko. Оценку перспективности интродуцированных видов Касатик проводим по Карписоновой Р.А. [3]. Фенологические наблюдения проводили по общепринятой методике с фиксацией следующих фаз: цветение — дата начала массового цветения (раскрытие не менее 50 % бутонов); отрастание — дата начала активного роста побегов; потеря декоративности — дата увядания более 50 % листьев.

На основе полученных данных рассчитаны межфазные периоды (дни): период «отрастание–цветение» (О-Ц); период «отрастание–потеря декоративности» (О-ПД); период «цветение–потеря декоративности» (Ц-ПД).

Статистическую обработку данных проводили методом двухфакторного дисперсионного анализа с использованием программного обеспечения ArcStat. Фактор А — год наблюдений (2023- 2025), фактор В — видовые особенности. Достоверность различий оценивали при 5%-ном уровне значимости ($p \leq 0,05$). Долю влияния факторов рассчитывали как отношение дисперсии фактора к общей дисперсии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ходе исследований получены данные о датах наступления фенологических фаз и рассчитаны межфазные периоды для 7 видов ирисов (табл. 1). Анализ показывает значительную межвидовую изменчивость фенологических показателей.

Таблица 1. Межфазные периоды видов ирисов (2023–2025 гг.), дни

Вид	Год	Межфазные периоды, дни		
		О-Ц	О-ПД	Ц-ПД
<i>I. germanica</i>	2023	42	196	154
	2024	47	183	136
	2025	43	143	100
<i>I. florentina</i>	2023	37	197	160
	2024	29	175	146
	2025	40	132	92
<i>I. variegata</i>	2023	73	201	128
	2024	71	178	107
	2025	71	148	77
<i>I. versicolor</i>	2023	67	201	134
	2024	61	178	117
	2025	68	148	80

Вид	Год	Межфазные периоды, дни		
		О-Ц	О-ПД	Ц-ПД
<i>I. notha</i>	2023	67	200	133
	2024	70	188	118
	2025	59	130	71
<i>I. halophila</i>	2023	68	206	138
	2024	69	184	115
	2025	62	133	71
<i>I. pseudanosta</i>	2023	67	207	140
	2024	74	189	115
	2025	62	133	71

Примечание: О-Ц — период отрастание–цветение; О-ПД — период отрастание–потеря декоративности; Ц-ПД — период цветение–потеря декоративности.

Период «отрастание–цветение». Наиболее короткий период отмечен у *I. florentina* (29–40 дней) и *I. germanica* (42–47 дней). Наиболее продолжительный — у *I. variegata* (71–73 дня) и *I. pseudanosta* (62–74 дня). В 2024 году зафиксировано уменьшение данного периода для большинства видов, по сравнению с 2023 и 2025 гг., что может быть связано с более ранним наступлением весеннего тепла.

Период «отрастание–потеря декоративности». Наибольшая продолжительность вегетации отмечена у *I. halophila* (133–206 дней) и *I. pseudanosta* (133–207 дней). Наименьшая — у *I. florentina* (132–197 дней) и *I. germanica* (143–196 дней). На протяжении отчетного периода наблюдается выраженная тенденция к сокращению вегетационного периода, причем в 2025 г. по сравнению с 2023 г. (в среднем на 35–40 дней) Данное явление обусловлено экстремально высокими температурами и дефицитом осадков, характерными для вегетационного сезона 2025 г.

Период «цветение–потеря декоративности». Наиболее длительное сохранение декоративного вида после цветения наблюдается у *I. germanica* (100–154 дня) и *I. florentina* (92–160 дней). Наименее продолжительное — у *I. variegata* (77–128 дней) и *I. versicolor* (80–134 дня). В 2025 г. у всех видов отмечено резкое сокращение этого периода (в 1,5–2 раза), что свидетельствует о высокой чувствительности листового аппарата к стрессовым погодным факторам. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2. Дисперсионный анализ влияния года и вида на фенологические показатели ирисов

Показатель	Источник вариации	Сумма кв.	df	Дисперсия	F-факт	F-таб (0,05)	Влияние, %
О-Ц	Год (А)	68,5	2	34,25	2,18	3,21	2,1
	Вид (В)	4 286,2	6	714,37	45,5	2,45	89,4
	Взаимод. А×В	470,3	12	39,19	2,49	2,00	4,8
	Ошибка	753,0	48	15,69		-	3,7
О-ПД	Год (А)	6 124,5	2	3 062,25	62,84	3,21	18,4
	Вид (В)	9 882,3	6	1 647,05	33,80	2,45	53,2
	Взаимод. А×В	5 230,1	12	435,84	8,95	2,00	20,1
	Ошибка	2 338,0	48	48,71	-	-	8,3
О-ПД	Год (А)	6 124,5	2	3 062,25	62,84	3,21	18,4
	Вид (В)	12 876,4	6	2 146,07	47,02	2,45	51,8
	Взаимод. А×В	6 014,7	12	501,23	10,98	2,00	20,5
	Ошибка	2 190,5	48	45,64	-	-	8,4

Примечание: О-Ц — отрастание–цветение; О-ПД — отрастание–потеря декоративности; Ц-ПД — цветение–потеря декоративности.

Используя дисперсионный анализ, были сделаны следующие выводы:

Для периода «отрастание–цветение»: видовые особенности определяют 89,4 % общей вариации ($F\text{-факт} = 45,5 > F\text{-таб} = 2,45$). Влияние года незначимо ($F\text{-факт} = 2,18 < F\text{-таб} = 3,21$). Это подтверждает, что сроки цветения ирисов генетически детерминированы и стабильны в различные по погодным условиям годы. Взаимодействие года и вида также незначимо.

Для периода «отрастание–потеря декоративности»: видовые особенности остаются основным фактором (53,2 %), однако влияние года становится значимым (18,4 %; $F\text{-факт} = 62,84 > F\text{-таб}$). Взаимодействие года и вида также значимо (20,1 %), что указывает на разную реакцию видов на погодные условия. Наибольшее сокращение продолжительности этого периода в 2025 г. отмечено у *I. germanica* и *I. florentina*, наименьшее — у *I. pseudanatha* и *I. halophila*.

Для периода «цветение–потеря декоративности»: установлены аналогичные закономерности: вид определяет 51,8 % вариации, год — 19,3 %, взаимодействие — 20,5 %. Лучшую и долговременную

декоративность вне зависимости от года наблюдений сохраняли *I. germanica* и *I. florentina*; наиболее чувствительными к погодным условиям оказались *I. variegata* и *I. versicolor*.

Полученные результаты согласуются с данными других исследователей, отмечающих высокую стабильность сроков цветения ирисов и значительную изменчивость продолжительности вегетации в зависимости от погодных условий [5]. Выявленная в нашем исследовании устойчивость периода «отрастание–цветение» к погодным колебаниям может рассматриваться как адаптивная стратегия, обеспечивающая гарантированное семенное размножение в различных условиях.

Значительное сокращение периода сохранения декоративности в засушливом 2025 г. (на 35–40 дней по сравнению с 2023 г.) указывает на высокую чувствительность ирисов к дефициту влаги и повышенным температурам. Это согласуется с данными о том, что листовая аппарат ирисов является наиболее уязвимым к стрессовым факторам [6].

Сравнительный анализ бородатых (*I. germanica*, *I. florentina*) и небородатых видов показал, что первые характеризуются более коротким периодом до цветения (29–47 против 59–74 дней) и более продолжительным сохранением декоративности после цветения (92–160 против 71–140 дней). Это делает их более предпочтительными для использования в ландшафтном дизайне и организации городских пространств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлена значительная межвидовая изменчивость фенологических показателей у видовых ирисов. Наиболее короткий период «отрастание–цветение» отмечен у *I. florentina* (29–40 дней), наиболее продолжительный — у *I. variegata* (71–73 дня) и *I. pseudanatha* (62–74 дня).

Дисперсионный анализ показал, что продолжительность периода «отрастание–цветение» на 89,4 % определяется видовыми особенностями; влияние года незначимо. Это свидетельствует о высокой генетической детерминированности сроков цветения ирисов.

Периоды «отрастание–потеря декоративности» и «цветение–потеря декоративности» в значительной степени зависят от погодных условий (вклад года 18,4–19,3 %) и взаимодействия года с видом (20,1–20,5 %), что отражает разную адаптивную способность видов к изменчивым климатическим факторам.

Наиболее продолжительное сохранение декоративности после цветения характерно для *I. germanica* и *I. florentina* (100–160 дней), что делает их перспективными для использования в ландшафтном дизайне. Наименее продолжительное — у *I. variegata* и *I. versicolor* (77–134 дня). В засушливом 2025 г. отмечено сокращение периода сохранения

декоративности у всех видов в 1,5–2 раза по сравнению с 2023 г., что указывает на высокую чувствительность ирисов к дефициту влаги и повышенным температурам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Селиверстова Е.Н., Щегринцев Н.В. Коллекционный фонд семейства Касатиковых (*Iridaceae*) в Ставропольском ботаническом саду // Вестник АПК Ставрополя. - 2017. № 2 (26). - С. 194–196.
2. Заугольнова Л.Б., Жукова Л.А., Комаров А.С. и др. Ценопопуляции растений (очерки популяционной биологии). М.: Наука, 1988. 184 с.
3. Карписонова Р.А. Оценка успешности интродукции многолетников по данным визуальных наблюдений// Тезисы VI делегатского съезда ВБО. - Л., 1978.
4. Корнилова Т.С. Методика первичного сортоиспытания коллекции ириса гибридного / Т.С. Корнилова; под ред. Т.Г. Тамберг. - Л.: ВИР, 1971 - 17 с.
5. Реут А.А., Миронова Л.Н. Адаптационный потенциал видов рода *Iris* L. при интродукции в условиях Башкирского Предуралья // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2016. № 6 (140). С. 55–60.

УДК 633:13:631.527:631.559.2

DOI 10.5281/zenodo.20427613

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО ГОЛОЗЁРНОГО СОРТА ОВСА УЛН 335 19 CHARACTERISTICS OF A NEW PROMISING NAKED OAT VARIETY ULN 335 19

К.Г. Зайцева, О.Г. Елекова

K.G. Zaitseva, O.G. Elekova

Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН

*Ulyanovsk Research Institute of Agricultural Sciences –
branch of SamNTS RAS*

E-mail:kseniazajceva393@gmail.com

Аннотация. Учёными селекционерами Ульяновского НИИСХ – филиал СамНЦ РАН совместно с ФИЦ «Немчиновка» был создан новый перспективный сорт голозёрного овса УЛН 335 19. Данный сорт проходил конкурсное сортоиспытание в 2021–2023 гг. на базе Ульяновского НИИСХ – филиала СамНЦ РАН, и за годы испытаний превосходил стандартные сорта Азиль и Вятский, как по уровню урожайности, так и по качественным показателям зерна. В 2024 г. новый сорт овса УЛН 335 19 был передан на государственное сортоиспытание.

Abstract. Ulyanovsk Research Institute of Agriculture – branch of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, together with FIC «Nemchinovka», created a new promising variety of naked oats ULN 335 19. This variety was tested in 2021–2023 at the Ulyanovsk Research Institute of Agriculture